

JAMIYATNING MA'NAVIY MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNI

Qurbonova Mohlaroy Xayrullo qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Ijtimoiy gumanitar fanlar va san'at fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi yo'nalishi 303-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109207>

Mazkur maqolada jamiyatning ma'naviy muhitini shakllantirishda oilaning o'rni ahamiyatli ekanligi va jamiyatni isloh qilishni jamiyatning bir bo'g'ini hisoblangan oiladan boshlash kerakligi hamda oiladagi ma'naviy muhit paydo bo'lishining asosiy sabab va vositalari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit sozlar: Jamiyat, oila, ma'naviy muhit, komil inson, xulq-atvor, moddiy va ma'naviy hayot.

В данной статье показано, что важна роль семьи в формировании духовной среды общества и что реформирование общества должно начинаться с семьи, которая рассматривается как связующее звено общества, а также основные причины и средства показаны пути возникновения духовной среды в семье.

Ключевые слова: Общество, семья, духовная среда, совершенный человек, поведение, материальная и духовная жизнь.

This article shows that the role of the family in the formation of the spiritual environment of the society is important and that the reform of the society should start from the family, which is considered as a link of the society, and the main reasons and means of the emergence of the spiritual environment in the family are shown.

Key words: Society, family, spiritual environment, perfect person, behavior, material and spiritual life.

Jamiyat kishilarning tarixan qaror topgan hamkorlik faoliyatlari majmui. Jamiyatning asosiy mazmuni insonlar faoliyati va ular o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tashkil etadi. Jamiyatning asosiy bo'g'ini bu oiladir. Shu sababli ham jamiyatning ma'naviy muhitini shakllantirishda oilaning o'rni nechog'lik ahamiyatli ekanini ko'rishimiz mumkin. Oila qon-qarindoshchilik, yoki birga istiqomat qilish orqali bog'langan odamlardan iborat ijtimoiy guruhdir. Ko'p jamiyatlarda oila bolalar ijtimoiylashuvi uchun asosiy institut vazifasini o'taydi. Har bir oiladagi muhit bevosita yoki bilvosita jamiyat muhitiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Jamiyat a'zolarini ma'naviyati yuksak, o'z odob-axloqi bilan boshqa insonlarga o'rnak bo'la oladigan, hayot davomida o'z o'rnini topa olgan shaxslar

tashkil qilsa bu jamiyat kundan kunga rivojlanib boradi. Biroq jamiyat a'zolari bo'layotgan jarayonlarga befarq, umrini keraksiz va mazmunsiz ishlarga sarflaydigan, ma'naviyati oqsoq bo'lgan shaxslardan iborat bo'lsa bunday jamiyat suv misoli yer qariga singib ketaveradi. Har ikki holatdagi shaxslarni tarbiyalovchi maskan bu oiladir. Inson bolasi tug'ulibdiki to o'lguniga qadar asosiy vaqtini oilasi bilan birga o'tkazadi. Ilk qadamni o'z uyida tashlaganidek tarbiyaning avvalini ham o'z oilasidan oladi. Boy bilm va tajribaga ega bo'lgan xalqimiz farzand tarbiyasiga o'ta ehtiyotkorona munosabatda bo'lgan. Farzand ona qornidaligidan boshlab unga nisbatan alohida e'tibor ko'rsatilingan. Onaga muloyim va iliq munosabatda bo'lish va boshqalarni ham keltirib o'tishimiz mumkin. Farzand tug'ulganidan so'ng uning jismoniy holatiga va tarbiyasiga ota-ona tomonidan alohida vaqt ajratilgan. O'zbek oilalarida farzandiga go'zal tarbiya bermoqlik, uni el-yurt xizmatiga yaraydigan inson qilib kamolga yetkazish eng sharaflil ishlardan biri hisoblanib keladi. Buning misolini xalq ichida ezgu fazilatlarini tufayli obro' topgan, qo'lidan kelganicha odamlarga yaxshilik qilib, jamiyatga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgan insonlarga nisbatan baraka topsin, ota-onanga raxmat degan maqtovlar eng birinchilardan bo'lib aytilganda ko'rishimiz mumkin. Ota-ona uchun farzandi tomonidan olib kelingan raxmat dunyo boyliklari oldida qadrliroqdir.

Oilada nafaqat tarbiya tarbiya balki mehr-muhabbat ham shakllanadi. Ota-onaning farzandlariga bo'lgan mehri, farzandlarning bir-biriga iliq munosabatlari xalq tili bilan aytganda jigarchilik tuyg'ulari insoniylikning shakllanishida muhim vositadir. Mehr to'la oilada ulg'aygan, doimo yaxshilik qilishni ota-onasidan o'rganib, odamlarga doimo samimiy munosabatda bo'lish kerakligini chin yurakdan xis qilgan insondan yomonlik chiqmaydi. Chunki uning qalbi hamisha yaxshilik sari intiladi. Bunday insonlar jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shadi. Sababi ular o'z ishlarini vijdonan bajaradilar, adolatni mahkam tutishga harakat qiladi. Jamiyatning rivoji buguni va ertangi kuni ham mana shunday insonlarning xizmatiga bog'liqdir. Oilada tarbiya olmagan, ma'nan buzilgan insonlar orasida ulg'aygan, yaxshilik qilish nima ekanligini bilmagan insonlar jamiyatning rivojiga hissa qo'shish uyog'da tursin, hattoki rivojlanayotgan jamiyatning ham kushandasi bo'lib qoladi.

O'zbek oilasida farzand va ota-ona alohida hurmatga sazovor bo'ladi. Ota-ona farzandlariga ko'rsatgan mehribonchiligini farzand ham ulg'ayganidan so'ng ota-onasiga ko'rsatishi kerak. Bu uning asosiy burchidir. O'z oilasida ota-onani qadrlagan insonlar jamiyatda ham keksa yoshdagi nuroniylarni hurmat qiladi. Ota-onaga bo'lgan munosabati haqida xalqimiz adabiyotida hoh yozma bo'lsin

hoh og'zaki ko'plab mazmunli rivoyatlar, maqollar, iboralar mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki oiladagi bu ezgu qadriyatlar kecha yoki bugun paydo bo'lgan emas balki asrlar davomida sayqallanib o'z bahosini oshirib kelgan.

Oiladagi ma'naviy muhit o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Oilada ma'naviyatni shakllantirish uchun avvalo oila a'zolari ezgu axloqqa ega bo'lishlari, milliy qadriyatlarimizni to'laqonli anglab ushbu qadriyatlarni kelajak avlodlarga ham yetib borishlarida o'zlarining munosib o'rni bo'lishi, ko'p vaqtini moddiyatga emas ma'naviyatga bog'lashlari zarur ya'ni kitob o'qishni odatga aylantirish, adabiyot va san'atga mehr-muhabbatini yanada oshirish, ilm dunyosiga chuquroq kirib borishi kerak. Shulardan kelib chiqib oilada ma'naviy muhit shakllanadi. Bu esa jamiyatga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Jamiyat ma'naviy muhitni shakllanishi jamiyat rivoji uchun zarurdir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning tabiri bilan aytganimizda "Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat". Yurtboshimizning ham nutqlaridan anglasak bo'ladi jamiyat uchun moddiy hayot zarur bo'lgani kabi ma'naviy hayot ham zarurdir. Jamiyat moddiy hayotining rivojlanganligi uning a'zolari uchun moddiy ehtiyojlarini qondira olsa, ma'naviy hayotning rivojlanganligi insonlarning xulq-atvorida o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bir qarashda arzimagan bo'lib tuyilgan oila ma'naviyati jamiyat hayotining keyingi istiqbollari belgilab beradigan darajada kuchga egadir. Buni barchamiz tan olishimiz kerak. Inson o'zini, oilasini isloh qilmasa, oilasida ma'naviy muhitni shakllantirmasa hech qachon jamiyat hayotini yaxshi tomonga o'zgartira olmaydi.

Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda oilada farzandlarni komil inson qilib tarbiyalash zaruriy maqsadga aylanib bormoqda. Yod g'oyalarning kirib kelishi natijasida bugungi kun yoshlari ularning to'riga tushib qolmasliklari uchun ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviyatiga qarshi bo'lgan har qanday hujumlarni qaytara olish bu oilaning asosiy vazifasidir. Chunki oila asrlar mobaynida xalq an'analari, milliy rasm-rusmlari va odatlarni saqlab kelayotgan noyob makondir. Insoning o'z oilasi, nasl nasabi bilan faxrlanishi vatanparvarlik tuyg'usiga chuqur hamohangdir. Bu eng avvalo oilaviy an'analarni avaylab saqlash va boyitish, ota-bobolarining muborak nomlariga dog' tushurmaslikka intilish, o'z mehnati bilimlari bilan nasl-nasab obro'sini mustahkamlash odamlarning hurmat ehtiromiga sazovor bo'lish istagidir.

Jamiyatning isloh qilinishida ma'naviy oilada tarbiyalangan komil insoning o'rni ahamiyatlidir. Komil inson har tomonlama yetuk bo'lgan shaxs. U nafaqat jamiyat rivojiga qolaversa millatning kamolotiga ham munosib hissa qo'sha oladi. Komil insoning xulq-atvori boshqalardan ajralib turadi. Jamiyat a'zolari ham undan o'rnak oladi. Komil insonda milliy tuyg'u yuksak rivojlangan bo'ladi. Milliy tuyg'u inson uchun tabiiydir chunki u ota-onalardan meros qilib olingan va bolaning o'z ota-onasiga, butun dunyoga aytgan birinchi so'zida ifodalanadi. Bu tuyg'u inson yuragining tub negiziga kira olishi uchun inson komillik darajasiga yetgan bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak tinch osuda va mazmunli hayotimizning qadriga yetish, jamiyatimizni ravnaq topishi uchun, xalqimizning baxtli kelajagi uchun mehnat qilishimiz barchamizning insoniy burchimizdir. Jamiyat ravnaqining asosini takomillashgan ma'naviy muhit tashkil qiladi. Bu jarayonda oilaning o'rni beqiyosdir. Barcha xato va kamchiliklar oilada tuzatilinishi ularning oldini olish, jamiyat rivoji uchun yetuk salohiyatli komil insonlarni tarbiyalash ham oiladan boshlanadi. Tasavvur qilaylik bog'imizda bir daraxtga qurt tushsa yoki dlamizda bug'doylarga zang tushsa darrov chorasini ko'ramiz. Lekin ma'naviyatimizga "qurt tushsa", nima uchun e'tibor qilmaymiz? Axir bu "qurt" ertaga davlatimiz, jamiyatimiz poydevorini zaiflashtiradi, oqibati og'ir muommolarni keltirib chiqaradi. Bularning oldini olish uchun jamiyatimizda ma'naviy muhitini shakllantirish va uni amalga oshirishda oilaning o'rnini mustahkam belgilash talab qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sputnik O'zbekiston. Mirziyoyev: Yangi O'zbekistonni barpo etish ustunlaridan biri - kuchli ma'naviyatdir. 20:11 19
2. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik - milliy g'oyamizning poydevoridir. -T.: Ta'svir, 2021.
3. Karimov I.A. O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li. -T.: O'zbekiston, 1993.
4. Karimov I.A. Istiqlol va Ma'naviyat. -T.: O'zbekiston, 1994.

